

ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕЗИДА ОКСИДАТИВ СТРЕСС БОҒЛОВЧИ БИОМАРКЕРЛАРНИНГ ДИАГНОСТИК ВА ПРОГНОСТИК АҲАМИЯТИ

К.К.Сафаров

ORCID: 0119-6771-7012-1237

Бухоро давлат тиббиёт институти

Бухоро, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18713634>

Аннотация. ПКнинг номотор кўринишлари орасида касалликнинг турли босқичларида 82-100% беморларда учрайдиган нейровизуал бузилишлар алоҳида ўрин эгаллайди. ПКда кўриш бузилишлари кўп компонентли бўлиб, кўриш тизимининг турли даражаларидаги патологияни ўз ичига олади: ретинал ўзгаришлардан тортиб кортикал кўриш дисфункцияларигача[3]. Энг кўп учрайдиган кўринишлар контраст сезувчанликнинг пасайиши, ранг кўришнинг бузилиши, саккадик кўз ҳаракатларининг аномалиялари, кўриш галлюцинациялари ва кўриш-фазовий мўлжал олишнинг қийинлашувидир.

Калит сўзлар: Паркинсон касаллиги, клиник-неврологик текширув, нейровизуал бузилишлар, кўриш функциялари, экстрапирамидал тизим, ҳаракат бузилишлари, номотор аломатлар

Тадқиқотнинг мақсади: Паркинсон касаллигининг этиопатогенезида оксидатив стресс боғловчи биомаркерларнинг диагностик ва прогностик аҳамияти

Тадқиқот материал ва усуллари. Паркинсон касаллигини даволаш ва нейродегенератив бузилишларни тузатишда инновацион ёндашувлар самарадорлигини ўрганиш мақсадида Бухоро давлат тиббиёт институти неврология кафедраси негизида Бухоро туман тиббиёт бирлашмаси билан ҳамкорликда амалга оширилди. Тадқиқот гуруҳларини шакллантириш механизми рандомизатсияланган назоратли тадқиқот тамойилларига асосланган бўлиб, киритиш ва истисно қилиш мезонлари, шунингдек, биотиббий этика талабларига риоя қилинди. Умумий танлов 246 кишини ташкил этиб, улар клиник ва неврологик хусусиятлар ҳамда патологик жараённинг босқичига кўра уч гуруҳга ажратилди. I гуруҳга Паркинсон касаллигининг тасдиқланган клиник босқичи бўлган 176 нафар бемор, II гуруҳга нейродегенератив касаллик ривожланишининг юқори хавф гуруҳига кирувчи продромал белгилари бўлган 40 нафар шахс (Паркинсон касаллигининг клиник ташхиси расман аниқланмаган, аммо ўзига хос преคลินิก белгилари мавжуд), III гуруҳга ёши ва жинси бўйича таққосланадиган 30 нафар функционал соғлом назорат субъектлари киритилди.

Паркинсон касаллиги билан оғриган беморларнинг I гуруҳида ўрганилган гуруҳларнинг демографик хусусиятлари 175 нафар иштирокчидан иборат бўлиб, улардан 78 нафари (68,42±4,35%) эркалар ва 97 нафари (74,05±3,83%) аёллар эди. Жинс бўйича тақсимотда аёлларнинг нисбий устунлигига қарамай, Хи-квадрат мезонидан фойдаланган ҳолда ўтказилган статистик таҳлил ишончли фарқлар йўқлигини кўрсатди ($\chi^2=2,063$; $p=0,151$). II гуруҳда 19 нафар эркак (16,67±3,49%) ва 21 нафар аёл (16,03±3,21%) иштирок этди, бунда жинсий таркибдаги фарқлар мутаносиблик ва статистик жиҳатдан аҳамиятсизлик билан тавсифланди ($\chi^2=0,100$;

$p=0,752$). III гуруҳ (назорат) 17 нафар эркак ($14,91 \pm 3,34\%$) ва 13 нафар аёлни ($9,92 \pm 2,61\%$) ўз ичига олган бўлиб, жинс бўйича тақсимланишда статистик жиҳатдан сезиларли фарқлар кузатилмади ($\chi^2=0,533$; $p=0,465$).

Неврологиянинг клиник амалиётида ўрганилаётган гуруҳлар ўртасида умумий жинсий тақсимотни баҳолаш учун қўлланилган Пирсоннинг χ^2 мезони натижаси ($\chi^2=1,524$; $p=0,467$) жинс бўйича мувозанатнинг сақланганлигини тасдиқлайди ва тўғри статистик таҳлил учун гуруҳларнинг таққосланишини таъминлайди. Тадқиқот иштирокчиларининг ёш хусусиятлари қуйидаги кўрсаткичларни намоён этди: I гуруҳда ўртача ёш $60,22 \pm 0,69$ ёш, II гуруҳда $58,78 \pm 1,17$ ёш, III гуруҳда $59,67 \pm 1,28$ ёшни ташкил этди. Барча ўрганилган гуруҳлардаги беморларнинг ёш кўрсаткичлари статистик жиҳатдан аҳамиятли гуруҳлараро фарқларсиз деярли бир хил қийматлар билан тавсифланди, бу эса даволаш натижаларини қиёсий таҳлил қилишнинг услубий жиҳатдан тўғрилигини таъминлайди.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқот гуруҳларида даволашгача бўлган ҳолатда қайд этилган клиник ва биомаркер кўрсаткичлар баҳоланди. UPDRS I бўлими орқали баҳоланган ақлий фаолият кўрсаткичи 1-гуруҳда ўртача $7,75 \pm 0,11$ баллни, 2-гуруҳда эса $6,78 \pm 0,23$ баллни ташкил қилган бўлиб, бу фарқ статистик жиҳатдан ишончли деб топилган. Бу ҳолат 2-гуруҳда ақлий фаолиятнинг нисбатан яхшироқ сақланганлигидан далолат беради. Кундалик ҳаётини фаолиятни баҳоловчи UPDRS II кўрсаткичи 1-гуруҳда $15,81 \pm 0,19$ балл, 2-гуруҳда эса $13,62 \pm 0,43$ балл бўлган, яъни 2-гуруҳ беморларида кундалик фаолиятдаги чекланишлар камроқ қайд этилган.

UPDRS III орқали баҳоланган мотор фаолият даражаси 1-гуруҳда жуда юқори $35,04 \pm 0,26$ балл бўлиб, 2-гуруҳда бу кўрсаткич $8,4 \pm 0,31$ баллни ташкил қилган. Ушбу кўрсаткичлар ўртасидаги фарқ юқори ишонч даражасида аниқланган бўлиб, мотор бузилишларнинг 2-гуруҳда анча енгил кечиши қайд этилган. Шунингдек, Хен-Яр шкаласи орқали баҳоланган касаллик стадияси ҳам 2-гуруҳда 1-гуруҳга нисбатан анча паст бўлиб, мос равишда 1-гуруҳда $2,74 \pm 0,06$ балл ва 2-гуруҳда $1,8 \pm 0,03$ балл кўрсаткич қайд этилган.

Руҳий ҳолатни баҳоловчи Бек депрессия шкаласи натижаларига кўра, 1-гуруҳда $20,22 \pm 0,29$ балл, 2-гуруҳда $16,69 \pm 0,66$ балл ва назорат гуруҳида $13,38 \pm 0,86$ балл қайд этилган. Ушбу кўрсаткичлар ўртасидаги фарқлар юқори даражада ишончли бўлиб, 2-гуруҳдаги беморлар руҳий ҳолат жиҳатдан нисбатан барқарорлиги билан ажралиб турган.

Когнитив фаолиятни баҳоловчи MoCA тести натижаларига кўра, 1-гуруҳда $20 \pm 0,14$ балл, 2-гуруҳда $22,02 \pm 0,31$ балл ва назорат гуруҳида $24,72 \pm 0,37$ балл қайд этилган. Бу ҳолат когнитив қобилиятларнинг 2-гуруҳда 1-гуруҳга нисбатан яхшироқ сақланганлигини кўрсатади. Ҳид билиш қобилияти 1-гуруҳда $5,04 \pm 0,07$ балл, 2-гуруҳда эса $6,02 \pm 0,18$ балл даражасида баҳоланган бўлиб, 2-гуруҳдаги кўрсаткич юқорироқ натижа қайд этган.

SF-36 шкаласи бўйича ҳаёт сифати баҳоланганда 1-гуруҳда жисмоний, руҳий ва ижтимоий функцияларда жиддий пасайиш кузатилди, бу эса касалликнинг ҳаёт сифатини сезиларли даражада пасайтиришини кўрсатади.

Шулте тести ва SCOPA-AUT шкалалари асосида когнитив тезкорлик ва вегетатив функциялар баҳоланганда, 1-гуруҳда жиддий бузилишлар қайд этилди. Бу Паркинсон

касалигида вегетатив ва ижтимоий когнитив тизимларнинг бир вақтда шикастланишини тасдиқлайди.

EWING тестлари натижалари вегетатив тизим фаолиятидаги парасимпатик ва симпатик компонентлар шикастланишини аниқ кўрсатиб, уларнинг Паркинсон касаллигининг клиник манзарасидаги аҳамиятини очиб берди.

Ҳид сезиш қобилятини баҳолашда TDI-система ва клиник таркиб таҳлили аносмия ва гипосмия ҳолатларининг юқори учраш частотасини кўрсатди. Бу кўрсаткичлар Паркинсон касаллигининг эрта диагностик маркери сифатида қаралиши мумкин.

Хулосалар: Шундай қилиб, Sniffin' Sticks TDI кўрсаткичлари ва ҳид сезиш ҳолатида комбинацияланган терапия фониди сезиларли яхшиланиш қайд этилди ($p < 0,001$), бу ҳолат ПКдаги олфактор бузилишларни бартараф этиш учун инновацион ёндашувлар самарадорлигини кўрсатади.

α -синуклеин ва дофамин метаболити (DOPAC) кўрсаткичларида қайд этилган ўзгаришлар, шунингдек, мотор, когнитив ва автоном функциялардаги яхшиланишлар комбинацияланган терапиянинг патогенетик асосланган ва узоқ муддатли самарадорлигини тасдиқлайди ($p < 0,01$).

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Альперович Б.И., Мерзликин Н.В., Цхай В.Ф. Хирургия печени. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 352 с.
2. Бебуришвили А.Г., Михайличенко В.Ю., Зюбина Е.Н. Билиодигестивные анастомозы в хирургии желчных протоков // Волгоградский научно-медицинский журнал. – 2019. – №1. – С. 23-28.
3. Борисов А.Е., Кащенко В.А., Поташов Л.В. Хирургическая гепатология. – СПб.: Фолиант, 2017. – 560 с.
4. Виноградов В.В., Вишневский В.А., Кузнецов Н.С. Реконструктивная хирургия при стриктурах желчных протоков // Анналы хирургической гепатологии. – 2015. – Т. 20, №3. – С. 12-19.
5. Вишневский В.А., Кубышкин В.А., Чжао А.В. Операции на печени. – М.: Миклош, 2015. – 142 с.
6. Гальперин Э.И., Ахаладзе Г.Г. Билиарная гипертензия: патогенез, диагностика, лечение. – М.: Медицина, 2014. – 264 с.